

GILOS (CERASUS AVIUM L.) MEVALARINING SAQLASHDA MEVA SIFATIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR

U.CH. Jo'rayev

Toshkent davlat agrar universiteti magsitri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10012163>

Kalit so'zlar. *Giilos, saqlash, qadoqlash, o'rim-yig'imdan keyingi holat, sifat.*

Meva va sabzavotlar odamlarning boyligi va sog'lig'i uchun zarur bo'lib, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarish vositalari, konservalangan qadoqlash va logistika texnologiyasining uzluksiz rivojlanishi bilan butun dunyo bo'ylab meva va sabzavotlarni iste'mol qilish ortib bormoqda. Iste'molchilar oziq-ovqatning ozuqaviy tarkibi va yangiligi bo'yicha sifati haqida ko'proq tashvishlanadilar va oziq-ovqat mahsulotlarini rangi, xushbo'yligi, tuzilishi va boshqa xususiyatlariga qarab sotib olishni afzal ko'rishadi. Biroq, meva va sabzavotlarning yangiligi va tashqi ko'rinishiga saqlash muddati va saqlash shartlari kuchli ta'sir qiladi [1]. Meva va sabzavotlar o'z tabiatiga ko'ra, terib olingandan so'ng buzilishi va yomonlashishiga moyil bo'lib, iqtisodiy yo'qotishlarga va boshqa muammolarga olib keladi. Butun dunyoda har yili oziq-ovqatning 30% ga yaqini buzilish, mikroblar hujumi va mexanik shikastlanishlar tufayli isrof qilinadi [2,3] va bu butun dunyoda keng tashvish uyg'otdi.

2020-yil dekabr oyida, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti (FAO) meva va sabzavotlarni sog'lom va barqaror ishlab chiqarishni rag'batlantirish, yo'qotishlar va chiqindilarni kamaytirish, mahsulot xavfsizligi va sifatini kafolatlash va yangi mahsulotlarning saqlash muddatini uzaytirish uchun innovatsiyalar va texnologiyalarga chaqirdi.

Shu sababli, meva va sabzavotlarning saqlash muddatini uzaytirish uchun xavfsiz, ekologik toza oziq-ovqat qadoqlarini ishlab chiqish zarurati tug'iladi.

Etilenning ajralib chiqishi meva va sabzavotlarning buzilishining muhim omili bo'lib, bu saqlash muddatini qisqartirishga olib keladi. Etilen endogen o'simlik gormoni bo'lib, u fitohormon emas, balki gazzimon birikma bo'lsa ham, meva va sabzavotlarning pishishi bilan bog'liqligi isbotlangan. Meva terishdan keyin ko'p miqdorda etilen ishlab chiqaradi va bu mevaning pishishiga yordam beradi, keyin esa buzilish. Etilen darajasi meva va sabzavotlarning yangiligida muhim ahamiyatga ega, uning darajasi 0,10 mL-1 dan yuqori bo'lsa, bu sifatni sezilarli darajada yo'qotishiga olib keladi [4]. Etilen ta'minlangan meva va sabzavotlarning tez pishishi kimyoviy, fizik va biologik jarayonlardagi o'zgarishlarni o'z ichiga olgan fiziologik jarayondir [5]. Pishib etish bilan bog'liq asosiy omillarga rang, qattqlik, ta'm va maza kiradi [6]. Etilenning adsorbsiyasi/desorbsiyasini ta'minlaydigan oziq-ovqat mahsulotlarini qadoqlash tizimlari etilen konsentratsiyasini pasaytirish orqali buzilish ta'sirini kechiktirishi mumkin. Aksincha, o'rim-yig'imdan keyin meva va sabzavotlarning etilen pishishini ta'minlash uchun qadoqlash orqali adsorbsiyalangan etilen chiqarilishi mumkin. Shu sababli, etilen adsorbsion / desorbsion qadoqlashni rivojlantirishga katta e'tibor berildi.

Meva va sabzavotlardan etilenning ajralib chiqishini sekinlashtiradigan qadoqlash ishlab chiqilgan va istiqbolli ilovalarga ega ekanligi isbotlangan. Masalan, etilenni CO₂ va H₂O ga oksidlash uchun kaliy permanganat kabi oksidlovchi moddalar yordamida etilenni darhol olib tashlash meva va sabzavotlarni saqlashning samarali usuli hisoblanadi [7].

Shorter va boshqalar [8] olma saqlab qolish uchun polietilen qoplarga muhrlangan oksidlovchi vosita sifatida alyuminiy oksidi bilan qo'llab-quvvatlanadigan kaliy permanganatni qabul qildilar, ular paketdagi etilen darajasining sezilarli darajada pasayishini ko'rsatdi, bu olma yangilik vaqtini uzaytirdi.

Garchi bu kabi usullar qishloq xo'jaligi sanoatida potentsial qo'llanilishi mumkin bo'lgan etilenni tartibga solishning mumkin bo'lgan vositalarini taklif qilsa-da, etilenni olib tashlash uchun oksidlovchilardan foydalangan holda qadoqlash samaradorligi oksidlovchining kamayishi tufayli vaqt o'tishi bilan pasayadi. Harorat, namlik va yorug'lik (masalan, qorong'i muhit) kabi boshqa saqlash sharoitlari meva va sabzavotlarning etilen bilan parchalanishini ma'lum darajada sekinlashtirishi mumkin. Bundan tashqari, va eng muhimi, qadoqdagi oksidlovchi sifatida ishlatiladigan kimyoviy moddalar odamlar uchun toksikdir va bu sog'liq uchun xavf tug'dirishi mumkin. Shu sababli, meva va sabzavotlarni saqlash uchun ilg'or qadoqlashni ishlab chiqish hali ham katta muammo bo'lib, bu ta'minot zanjiri tanloviga ham, oziq-ovqat sifati va xavfsizligini ta'minlashga ham ta'sir qiladi.

Turli ma'lumotlarga ko'ra, yangi meva va sabzavotlarning 25-70% hosil yig'ib olingandan keyin yo'qoladi. Bu yo'qotishlar namlikning yo'qolishi, moddalar almashinuvi jarayonida tarkibning o'zgarishi, patogenlar hujumi, saqlash muhitining harorati va nisbiy namligi tufayli ekanligi aniqlandi.

Buzilishga hissa qo'shadigan boshqa omillarga hosilning boshlang'ich sifati, mexanik shikastlanish, tashish usuli, etuklik bosqichi va o'rim-yig'im usuli kiradi. Mahsulotni saqlash muddati juda o'zgaruvchan va turli o'simlik to'qimalarining nafas olish tezligining keng doirasi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. 7,5 °C dan yuqori haroratda saqlanadigan gilos ko'proq suv yo'qotadi va quriydi. 7,5 °C dan past haroratda saqlash 3-5 haftalik maksimal saqlash muddati uchun eng yaxshisidir, ammo jarohatlar bu muddatdan keyin boshlanishi mumkin. Gilosni saqlash harorati ham foydalanish va namlik darajasiga bog'liq.

Quritilgan gilos namlikni tenglashtirishga ruxsat beriladi, keyin ular qoplarga mahkam o'raladi va muzlatgichsiz omborlarda 6 oygacha saqlanadi. Past haroratda saqlash qizil rangni yo'qotish va hasharotlar faoliyatini sekinlashtirishga yordam beradi. Yig'ilgan gilosni oldindan tez sovutish marketingdagi yo'qotishlarni kamaytirishda muhim ahamiyatga ega va bu majburiy havo sovutish, gidro-sovutish yoki vakuum-sovutish orqali amalga oshirilishi mumkin, agar gidrosovutish ishlatilsa, parchalanish rivojlanishiga yo'l qo'ymaslik kerak.

Polietilen qoplardan foydalanish yaxshi saqlashni ta'minlaydi, po'stlog'ini silliqlash vaqtigacha saqlash vaqtida doimiy namlikni saqlab turishini ta'minlaydi.

References:

1. Odinaev M.I., Isamiddinov M.M., Jo'rayev U.C.H. Gilos (*Cerasus avium* L.) mevasini boshqariladigan gazli muxitda saqlash samaradorligi // "O'zbekiston agrar fani xabarnomasi" jurnali. – Toshkent, 2022. - № 2 (2). – B. 191-192.
2. Odinaev M.I., Isamiddinov M.M., Jo'rayev U.C.H. Danakli mevalarni saqlash jarayonida tabiiy vazn yo'qotishining nav xususiyatlariga bog'liqligi // O'zbekiston agrar fani xabarnomasi" jurnali. – Toshkent, 2022. - № 2 (2). – B. 235-236

3. Babayeva Z., Negmatova S. IMPORTANCE OF NON-TRADITIONAL LEGUMINOUS PLANT CROTALARIA IN AGRICULTURE //Innovative research in modern education. – 2023. – T. 1. – №. 3. – С. 11-14.
4. Daniyarov U., Suvonova A., Soxibova N. Creation of inbred systems with a choice of plus and minus on the viability of silkworms with the best combination value //Результаты научных исследований в условиях пандемии (COVID-19). – 2020. – Т. 1. – №. 06. – С. 22-28.
5. Ismailovich B. C. et al. Technology of Disease Removal, Processing and Treatment of Mulberries and Nutritional Mulberries in Spring //Eurasian Medical Research Periodical. – 2022. – Т. 7. – С. 96-98.
6. Khalikov B., Tillaev R. S. Practical recommendations on crop rotations in Uzbekistan //Uzbekistan Cotton Research Institute: Tashkent, Uzbekistan. – 2006.
7. Khalikova D., Negmatova S. GERMINATION DYNAMICS OF CROTALARIA SEEDS IN TYPICAL GRAY SOILS OF TASHKENT REGION //International Conference on Science, Engineering & Technology. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 18-21.
8. Khalmuminova G. K. et al. Alternaria diseases of agricultural crops in Uzbekistan //GSC Biological and Pharmaceutical Sciences. – 2020. – Т. 13. – №. 2. – С. 062-067.
9. Khojanazarova M. et al. Spectrophotometric indicators of “Zamin-M” biopreparation immobilized with gypan flocculinate //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 389. – С. 03076.
10. Khojanazarova M. K. et al. Investigating the cultural-morphological features of rhizobacteria and allocating it from the cotton plant (*Gossypium hirsutum*): in the example of irrigated meadow soils of Uzbekistan //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2021. – Т. 939. – №. 1. – С. 012045.
11. Kulmuminovna K. G., Kushakovna K. M., Yusupzhanovna K. F. The efficacy of seed protectants against alternariosis disease of vegetable crops //EPRA International Journal of Research & Development (IJRD). – 2020. – С. 218-221.
12. Mirzaeva Y., Khujamshukurov N., Sokhibova N. Efficiency and quality indicators of in vitro propagation of high-yielding mulberry varieties and hybrids //Результаты научных исследований в условиях пандемии (COVID-19). – 2020. – Т. 1. – №. 06. – С. 50-56.
13. Negmatova S. et al. EFFECT OF PLANTING PERIOD AND STANDARDS ON YIELD ELEMENTS AND WEIGHT OF 1000 GRAINS OF CROTALARIA //American Journal of Pedagogical and Educational Research. – 2023. – Т. 8. – С. 14-19.
14. Negmatova S. et al. The role of soybean cultivation in increasing soil fertility //Збірник наукових праць ЛОГОС. – 2020. – С. 105-108.
15. Negmatova S. T., Khalikov B. M. Izbasarov BE The Effectiveness Of Deep Processing Between Rows Of Cotton //European Journal of Molecular & Clinical Medicine. – 2020. – Т. 7. – №. 03. – С. 2020.
16. Negmatova S. T., Khalikov B. M. Izbasarov BE The Effectiveness Of Deep Processing Between Rows Of Cotton //European Journal of Molecular & Clinical Medicine. – 2020. – Т. 7. – №. 03. – С. 2020.
17. Negmatova S. T., Khalikov B. M., Izbasarov B. E. The Effectiveness Of Deep Processing Between Rows Of Cotton //European Journal of Molecular & Clinical Medicine. – 2020. – Т. 7. – №. 03. – С. 2020.

18. Данияров У. Т., Сохибова Н. С. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРТЕНОГЕНЕТИЧЕСКИХ КЛОНОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТОНКОВОЛОКНИСТЫХ ГИБРИДОВ ТУТОВОГО ШЕЛКОПРЯДА //Life Sciences and Agriculture. – 2022. – №. 1 (9). – С. 2-6.
19. Ёдгоров Н. Г., Халиков Б. М. ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОЖАЙНОСТИ МЯГКИХ СОРТОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ С КОЛИЧЕСТВОМ ПРОДУКТИВНЫХ СТЕБЛЕЙ, МАССЫ ЗЕРНА КОЛОСА И ЕГО ВЫХОДОМ //Актуальные проблемы современной науки. – 2018. – №. 1. – С. 109-113.
20. Рахмонбердиев В. К., Сохибова Н. С., Нуров М. М. Химическая оценка осеннего листа в условиях Навоийской области “Интернаука” //Москва. – 2022.
21. Халиков Б. М., Намозов Ф. Б. Алмашлаб экишнинг илмий асослари //Тошкент.“Noshirlik yog’dusi” нашриёти. – 2016.